

References

1. *Vygotskij L.S., Luriya A.R. Etyudy po istorii povedeniya: Obez'yana. Primitiv. Rebenok. M.: Pedagogika-Press, 1993. 224 s.: URL: https://bim-bad.ru/docs/vygotsky_luria_etudy.pdf (data obrashcheniya: 30.05.2025).*

С.С. БЕЗМАТЕРНЫХ, К.В. ПАТЫРБАЕВА

Проблема смысла жизни в мистической средневековой философии: идейные истоки и опыт мысли Мейстера Экхарта*

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы мистицизма Средневековья с точки зрения концепции учения о единении человека с Абсолютом, раскрывающей проблемы смысла жизни и объединяющей иррациональные и рациональные компоненты. Раскрываются основные характерные черты процесса мистического познания в учении Мейстера Экхарта. Выявлены особенности работ немецкого мистика Средневековья, которые недостаточно исследованы научным сообществом с точки зрения теологии и диалектики. В статье предпринята попытка проанализировать философскую концепцию мистического познания Экхарта, основанную на понимании человека, и религиозного смысла христианства. Авторы приходят к выводу о прогрессивности взглядов Экхарта и в то же время неоднозначности опыта мистической средневековой философии в определении смысла жизни человека.

Ключевые слова: христианская философия, средневековый иррационализм, человек, мистика Средневековья, познание.

Abstract. This article examines the issues of medieval mysticism from the point of view of the concept of the doctrine of the unity of man

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Безматерных С.С., Патырбаева К.В. Проблема смысла жизни в мистической средневековой философии: идейные истоки и опыт мысли Мейстера Экхарта // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 168—177. DOI:

with the Absolute, revealing the problems of the meaning of life and uniting irrational and rational components. The main characteristic features of the process of mystical cognition in the teachings of Meister Eckhart are revealed. The features of the works of the German mystic of the Middle Ages, which have not been sufficiently studied by the scientific community from the point of view of theology and dialectics, are revealed. The article attempts to analyze the philosophical concept of mystical cognition of Eckhart, based on the understanding of man and the religious meaning of Christianity. The author comes to the conclusion about the progressiveness of Eckhart's views and, at the same time, the ambiguity of the experience of mystical medieval philosophy in determining the meaning of human life.

Keywords: christian philosophy, medieval irrationalism, man, medieval mysticism, knowledge.

УДК 1(091)
ББК 97.3

Мистические учения, которым свойственна склонность к символизму, интуитивному пониманию и использование специальных упражнений и медитаций, присутствуют в различных религиях и духовных практиках по всему миру. Мистицизм, объединяя философскую и теологическую концепцию, подразумевает, что человек путем различных психотехнических методик способен испытать экстатическое ощущение объединения с Божеством, или Абсолютом.

Вера в реальность подобного объединения как идейная составляющая мистицизма была заложена в истории мысли йоги и китайского даосизма, что впоследствии превратилось в европейский мистицизм Средневековья. Актуальность философского анализа проблемы смысла жизни в мистической средневековой философии обусловлена необходимостью выявления склонности человека к положительному восприятию и унификации его основ, необходимости направления внимания внутрь себя.

В контексте средневекового европейского мистицизма существует множество значимых фигур, однако в данной работе особое внимание будет уделено именно учению Майстера Экхарта. Насле-

дие философской мысли Майстера Экхарта, пусть и религиозного характера, неоднозначно и недостаточно исследовано научным сообществом.

Р.С. Аликаев, Л.С. Аликаева, М.Р. Тогузаева отмечают, что работы Майстера Экхарта занимают особое место в немецкой средневековой мистике. Они оказали значительное влияние как на становление лингвофилософских концепций языка Нового времени, так и на раскрытие теологических проблем, оставив неизгладимый след в христианской мистике. Пропаганда идеи о том, что Бог находится везде, не нашла отклика у католической церкви, которая, в свою очередь, осудила в 1329 г. тезисы его работы, признав их еретичными [1, 12].

В.В. Пархоменко, рассматривая мистицизм через оценку с позиции православной антропологии, говорит о том, что глубокая диалектика тварного и нетварного мира, отличающая работы Мейстера Экхарта, проявилась именно в переломное время Средневековья. Взгляды Экхарта во многом схожи со взглядами предшествующих ему философов, к примеру Мехтильды Магдебургской и Плотина.

Однако именно учение Мейстера Экхарта связывает в единый процесс мистического познания категории «внешнее» и «внутреннее» [6, 4].

Как отмечают Т.А. Лазарева и Е.Н. Цветаева, Экхарт стремился донести положения духовной практики до христианских общин, что оказало огромное влияние на язык философии. Мистик создал емкие обозначения для ментальных процессов и сформулировал новую богословскую концепцию высшей добродетели [5, 69—74].

Эпоха Средневековья, сопровождаемая различными иррациональными течениями, характеризуется объединением в себе элементов теологии и философии. Именно в этот период взгляды Мейстера Экхарта составляли контраст с распространенными подходами иррационализма и рациональными компонентами западноевропейской мистики и были направлены на объяснение мистического опыта через рациональные понятия и категории.

Рассматривая рациональность средневековых авторов, Е.В. Пенионжек делает акцент на том, что разделение рационализма и иррационализма на строго классическое и неклассическое далеко не всегда обосновано. Элементы рационализма и иррационализма могут проявляться в любую эпоху, при этом рациональность больше

выражалась в особом языке метафоричности с интуитивным и абстрактным познанием [7, 172].

Примером синтеза рационального и иррационального является Майстер Экхарт, стремившийся объяснить мистический опыт через рациональные понятия и категории, что характерно для классической философии. Учение Экхарта переплетает глубоко религиозные аспекты и черты, заимствованные из язычества и древней философии, и отражает стремление к интуитивному общению с мистическими силами. Познание Бога, по Экхарту, связано с познанием самого себя. Сущность вещей и их существование исходят напрямую от Бога, из чего следует, что Бог является первопричиной, началом, неизменным завершением всего сущего.

Идея Экхарта о том, что Бог и человек, по сути, одно и то же, приводит к выводу о полном исчезновении личности в Боге. По Экхарту, человеку присуща способность, так же как и Богу, выходить за рамки пространства и времени. Божественный свет помогает душе стать соратницей Бога, так как именно Бог действует через нее. Разумная человеческая душа, погружаясь в процессе самопознания в первое — изначальное — основание, познает в нем и самого Бога. При этом она познает его не как Бога, который в качестве понятия «Бог» всегда мыслится как некоторый внешний для души объект, но она познает его неотделимым от себя, т. е., следовательно, как самое себя. Майстер Экхарт формулирует эту мысль в характерной для его стиля манере речи от первого лица, подчеркивая, что в своем изначальном состоянии его «я» ничего не желало и ни к чему не стремилось, «ибо я был чистым бытием и познавателем самого себя в удовольствии истины» [8].

На мистическую философию Экхарта оказал огромное влияние Дионисий Ареопагит, которого Экхарт считал одним из богословских авторитетов и на чьи многочисленные трактаты многократно ссылался, но привнося собственную философскую мысль и свой предмет обсуждения. В работах Экхарта также присутствуют характерные особенности языка мистики, как и в работах Дионисия Ареопагита, такие как метафоры, отступление от реальных образов, аналогия, что подразумевает желание христианских авторов не отступать от Священного Писания.

Проблема смысла жизни, на наш взгляд, раскрывается Майстером Экхартом путем слияния концепций философского понимания

человека и религиозного смысла христианства. Философская традиция достижения строгости и системности позволяет углубиться в понимание средневекового христианства и мистической средневековой философии.

По Экхарту, человек способен к достижению сущностного единения с Богом путем решения противоречий в понимании прямой связи между человеком и божественным. При этом восприятие Бога как чего-то мысленного становится недостаточным, так как исчезновение мысленного неизбежно приводит к потере Бога, который имеет абсолютную власть, направляет наши действия и делает более значимым истинное действие, совершенное Богом [3, 179]. Но богопознание всегда связано с самопознанием.

Самопознание выступает как условие для богопознания. В процессе познания Бога человек, сливаясь с самой глубокой сущностью Бога (Единого), все еще остается самим собой. Это самое интересное и важное в учении Экхарта: Бог здесь «антропологизируется» в том смысле, что никакого Бога (в любом возможном смысле) нельзя ни представить, ни описать вне человека, человек — это абсолютное поле для утверждения любых возможных смыслов. Говоря метафорически, можно сказать, что понятие «Бог» становится здесь частным по отношению к понятию «человек», хотя, конечно, сами эти понятия следует понимать не в конечном, логическом смысле, а в смысле бесконечных интуиций, которые дают само бытие без разделения на субъект и объект («без помощи образа», как говорит сам Экхарт) [9, 1311—1319].

При поверхностном рассмотрении может показаться, что смысл человеческой жизни, по мнению средневекового мистика, заключается в Боге и слиянии с ним. Однако стоит обратить внимание, что в этом акте человек остается человеком. Человек сам открывает Бога внутри себя, а не наоборот. Бог в этом случае становится предикатом, свойством самого человека. В этом смысле взгляды Экхарта можно назвать прогрессивными и гуманистическими. Эта мысль философа частично предвосхищает центральную концепцию Ницше, согласно которой рожденный сверхчеловек может заменить место Бога путем отречения от себя.

Рассматривая такие аспекты, как прощение и благосклонность Бога, Экхарт стремится направить человека к отстранению от всех

грехов, которые, тем не менее, не являются препятствием к прощению при условии искреннего обращения к Богу. Свойства души для Майстера Экхарта приобретают личностный характер с атрибутами духовной реальности.

Внутри человека есть «искорка», т. е. нечто большее, чем сам человек. Человек оказывается потенциально больше, чем он сам и даже чем сам Бог. Нечто в глубине души, и это не разум или сердце, а некое ощущение близости с бесконечным. То есть внутри самого человека есть бесконечность. Обнаруживая ее в себе, человек становится духовно активным, и вместе с активностью он обретает ответственность.

Бог, согласно средневековому мистику, сам рождается в человеческой душе и находит в ней пристанище. Настоящее блаженство достигается, именно когда Бог пребывает в человеке, а не наоборот. В этом и заключается антропоцентризм Экхарта: человек, нашедший и реализовавший «искорку», превосходит Бога-Троицу и становится ответственным за рождение Бога. Экхарт обращает внимание на глубокое самоосознание и открытие внутри человека собственной бесконечной, высшей природы. Такое познание приводит к осознанию единства с божественной сущностью, при этом в этом осознании человек и не теряет свою индивидуальность.

Таким образом, человечество становится центром божественного. Без человека понятие Бога теряет значение. Человек рассматривается как вершина существования. Человек, полностью достигший отрешенности, так поглощен вечностью, что все земное и переходящее лишается силы воздействовать на него. Те люди, которые не выбрали духовный путь и предпочли ему материальное, уподобляются животным, «скотам». Бог «антропологизируется»: никакого Бога (в любом возможном смысле) нельзя ни представить, ни описать вне человека [9, 1311—1319].

Формулируя учение в противовес традиционным церковным доктринам, опираясь на учения Христа и философию Фомы Аквинского, Экхарт хоть и стремился к сглаживанию своих взглядов перед интеллектуальной элитой, но раскрывался перед обычными людьми открыто и искренне, делясь своими убеждениями и иллюстрируя глубокую связь между Богом и человеком путем внутреннего переосмысления и преобразования.

В связи с этим стоит отметить, что направленность внимания на себя, т. е. переориентация с «внешнего» на «внутренне», является важной особенностью мистики Экхарта как схоласта и последователя учения Фомы Аквинского. Как проповедник Майстер Экхарт выражал мистические переживания, связанные с поиском истинного пути к Богу: к примеру, в трактате «Об отрешенности» философ выдвигает мысль, что именно путем отрешенности, чистой и превосходящей от себя и от представления о Боге, можно познать божественное основание, т. е. разум.

Книга «Божественное утешение» Майстера Экхарта является, на наш взгляд, удачной попыткой обойти ограничения, наложенные традициями церкви, подчеркивающей необходимость достижения единства с Богом через глубину внутреннего содержания, полного внутреннего слияния сущностей. В самом фундаменте души боговдохновение может существовать только в отсутствии медиаторов и сравнений, в этом случае Экхарт выдвигает мысль, что душа во взаимосвязи с Богом исключает подобность, следовательно, смысл человека раскрывается путем слияния его с Богом и на основе обретения душой истинной сущности [2, 12].

В своих проповедях Экхарт подчеркивает идею о рождении Бога внутри души, а истинное блаженство приходит путем присутствия и действия Бога внутри души человека. Рассматривая Бога в абсолютной форме, философ проводит мысль, что Бог и душа становятся одним целым путем избавления души от многообразия действий, временных рамок и разнообразия мира, что обуславливает обретение полноты жизни и стирание границ между душой и Божественным царством. Осознание человеком единства с Богом, глубокое самосознание и открытие собственной бесконечной высшей природы исключают потерю индивидуальности и, напротив, ставят человечество в статус центра Божественного, а человека — в статус вершины существования.

Еще одним направлением философской мысли Экхарта является познание и просветление, обретая которые человек обретает благословенное состояние, перестает быть заблудшим существом и обретает божественную мудрость. Человек, раскрывший свою глубинную сущность, в описании Экхарта, обнаруживает, что остается самим собой, сливаясь с сущностью Бога, при этом понятия «Бог» и «человек» следует понимать не с точки зрения конечных смысловых

аспектов, а с точки зрения бесконечных интуиций, позволяющих формировать единение Бога и человека.

Вклад философа в культурное и духовное наследие, развитие религиозной философии, идеалистической диалектики, христианской мистики и философии невероятно значим, так как Экхартом был предложен новый взгляд на вопросы о природе Бога и души.

Позднесредневековой немецкой мистике дается неоднозначная оценка исследователями, они указывают на ее противоречивость и двойственность. С одной стороны, субъективизм религиозных переживаний в практиках мистиков формировал тенденции к оживлению церковной жизни, что должно было, по сути, привести к торжеству идей церкви и ее идеалов. Однако, с другой стороны, установление «непосредственного контакта» с Богом формировало превратное представление о возможной «свободной» жизни вне церковных рамок и различных религиозных ограничений традиционного мировоззрения [4].

Неоднозначность интеллектуальной позиции Майстера Экхарта можно выразить путем сопоставления возможности формирования учения немецкого богослова на основе господства теории томизма, которая устранила всякую мистику, но способствовала погружению философа в опыты личных мистических переживаний о растворении личности познающего во всеобщности Всеединства. Ограничение знания жесткими рамками схоластики, традиционность духовной жизни в обрядах и священных делах влияли на устойчивость мистицизма, но, тем не менее, позволили Экхарту переосмыслить устои, преодолеть пантеистические взгляды и сформировать собственную философскую мысль о проблеме связи Бога, человека и смысла жизни.

* * *

Наследие философской мысли Майстера Экхарта занимает особое место в немецкой средневековой мистике, оказав значительное влияние как на становление лингвофилософских концепций языка Нового времени, так и на раскрытие теологических проблем. Учение немецкого мистика составляло контраст с распространенными подходами иррационализма и рациональными компонентами

западноевропейской мистики и содержало попытку объяснить мистический опыт через рациональные понятия и категории, что характерно для классической философии.

Познание Бога, по Экхарту, связано с познанием самого себя, сущность вещей и их существование исходят напрямую от Бога, а человеку присуща способность, так же как и Богу, выходить за рамки пространства и времени, что приводит к пониманию проблемы смысла жизни через слияние концепций философского понимания человека и религиозного смысла христианства. Взгляды Майстера Экхарта можно назвать гуманистическими и прогрессивными в опыте мистической средневековой философии.

Литература

1. Аликаев Р.С., Аликаева Л.С., Тогузаева М.Р. Майстер Экхарт и вопросы лингвофилософии языка // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2020. № 1. С. 12—21.
2. Билалов М.И., Залибекова А.З. Стоянки философского осмысления «смысла жизни» // Научная мысль Кавказа. 2021. № 1 (105). С. 12—18.
3. Бойко Л.А. Некоторые аспекты философии средневекового символизма // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 6—3 (81). С. 177—189.
4. Душин О.Э. Л.П. Карсавин о генезисе и основаниях средневековой западноевропейской мистики // Verbum. 2019. № 21; URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/l-p-karsavin-o-genezise-i-osnovaniyah-srednevekovoy-zapadnoevropeyskoj-mistiki> (дата обращения: 03.02.2025).
5. Лазарева Т.А., Цветаева Е.Н. Развитие абстрактной лексики в средневековой проповеди (на примере слова *tigent* в наследии Мейстера Экхарта) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Сер. Гуманитарные науки. 2022. № 11 (866). С. 69—75.
6. Пархоменко В.В. Мистицизм М. Экхарта и его оценка с позиции православной антропологии // Труды Саратовской православной духовной семинарии. 2020. № 14. С. 4—18.
7. Пенионжеск Е.В. Рациональность средневековых авторов в понимании времени // Манускрипт. 2020. № 10. С. 172—175.

8. Хорьков М.Л. Самопознание в эрфуртской версии немецкой проповеди № 52 Майстера Экхарта // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2018. 2-й полутом. С. 1311—1319.

References

1. *Alikaev R.S., Alikaeva L.S., Toguzueva M.R.* Majster Ekkhart i voprosy lingvofilosofii yazyka // Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki. 2020. № 1. S. 12—21.

2. *Bilalov M.I., Zalibekova A.Z.* Stoyanki filosofskogo osvoeniya «smysla zhizni» // Nauchnaya mysl' Kavkaza. 2021. № 1 (105). S. 12—18.

3. *Bojko L.A.* Nekotorye aspekty filosofii srednevekovogo simbolizma // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2023. № 6—3 (81). S. 177—189.

4. *Dushin O.E.* L.P. Karsavin o genezise i osnovaniyah srednevekovoy zapadnoevropejskoj mistiki // Verbum. 2019. № 21: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/1-p-karsavin-o-genezise-i-osnovaniyah-srednevekovoy-zapadnoevropejskoj-mistiki> (data obrashcheniya: 03.02.2025).

5. *Lazareva T.A., Cvetaeva E.N.* Razvitie abstraktnoj leksiki v srednevekovoj propovedi (na primere slova tudent v nasledii Mejstera Ekkharta) // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Ser. Gumanitarnye nauki. 2022. № 11 (866). S. 69—75.

6. *Parhomenko V.V.* Misticizm M. Ekkharta i ego ocenka s pozicii pravoslavnoj antropologii // Trudy Saratovskoj pravoslavnoj duhovnoj seminarii. 2020. № 14. S. 4—18.

7. *Penionzhuk E.V.* Racional'nost' srednevekovykh avtorov v ponimanii vremeni // Manuskript. 2020. № 10. S. 172—175.

8. *Hor'kov M.L.* Samopoznanie v erfurtskoj versii nemeckoj propovedi № 52 Majstera Ekkharta // Indoevropskoe yazykoznanie i klassicheskaya filologiya. 2018. 2-j polutom. S. 1311—1319.